

Andrea Gomez Quiros

VB. / 2

De: Ronald Herrera Martinez
Enviado el: viernes, 09 de agosto de 2019 01:29 p.m.
Para: Andrea Gomez Quiros
Asunto: Solicitud

Buenas tardes Andrea.
Favor transcribir como oficio.

Ing. Marlen Chinchilla Jiménez
Jefa Departamento de Arquitectura
Dirección General de Adaptación Social

Estimada señora:

Reciba un atento saludo. Le solicito facilitar copia de un plano general del CAI San José al estudiante Juan Diego Zúñiga Mata, de la carrera de Ingeniería Electrónica, Universidad Hispanoamericana, quien está realizando su Tesis de Graduación en nuestra Institución. El tema es la neutralización de las señales de los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, lo que resulta de interés para mejorar la seguridad del Sistema Penitenciario. Atentamente,

Lic. José Luis Bermúdez Obando
Director General de Adaptación Social

C. i. Señor Juan Diego Zúñiga Mata, Universidad Hispanoamericana

Nota: antes de hacer el original favor mostrar a don José Luis para saber si está de acuerdo. Gracias.

